

ADARVE

REVISTA DE CRÍTICA Y CREACIÓN POÉTICA

TABLA DE AUTORES

Poemas:

Niall BINNS ¶ Elena FELÍU ARQUIOLA ¶ Juan FRAU ¶
Pablo GARCÍA CASADO ¶ José Luis LÓPEZ BRETONES ¶
Claudio del MORAL ¶ Milena RODRÍGUEZ ¶ Ramón SANZ

Estudios críticos:

Marco CIPOLLONI ¶ Rafael ALARCÓN SIERRA ¶ Santiago FABREGAT BARRIOS ¶
Raúl LÓPEZ REDONDO ¶ Eugenio MAQUEDA CUENCA ¶ Flavia GHERARDI ¶
Gracia MORALES ORTIZ ¶ Manuel FUENTES VÁZQUEZ

[Portal](#)

[Créditos](#)

[Índice](#)

De la poesía a la teoría
Eugenio MAQUEDA CUENCA
(Universidad de Jaén)

Los poemarios de José Luis López Bretones se hacen esperar y son precisos como los años bisiestos y, al igual que en estos, la extrañeza del estar vivo, su manifestación, se prolonga un día más, un libro más. Que la literatura tiene una función catártica, como indicó Aristóteles en su *Poética*, nadie lo duda; que las inquietudes en que se basa no se resuelven en el plano de la ficción, tampoco. Pero si la literatura tiene como una de sus funciones el autoconocimiento, que se prolonga más allá del autor hasta alcanzar al lector, la obra de López Bretones cumple con rectitud este principio, a la vez que se ponen en evidencia las limitaciones que tal intento supone.

Los poemas ofrecidos pertenecen a *El lugar de un extraño*, poemario que consiguió un accésit del premio *Adonais*. El título dice mucho de lo que podemos encontrar en el interior del libro desde un punto de vista temático, pero no todo. Para empezar, lo que es *extraño* no es la persona, ni siquiera el lugar. La voz que encontramos en los poemas es la de cualquiera de nosotros, el entorno en que se sitúa es familiar, fácilmente identificable por cualquiera: una ciudad, de cara al mar, en la mayoría de las ocasiones. ¿En qué radica, pues, la extrañeza? ¿Cuál es el punto de inflexión, en qué momento entra en pérdida el sobrevuelo de lo cotidiano? La clave está en la mirada “extrañadora”, por utilizar un término del formalista Sklovski. Es decir, la visión particular del entorno es lo que problematiza el mundo. El orden de las cosas, el suceder de los acontecimientos, el poder que adquieren puntualmente sobre nosotros los sentimientos, sobre todo los relacionados con el amor, el paso del tiempo, el pasado y el presente, son mirados con recelo, con la lucidez de quien sabe que cualquier rasgo de la realidad podría ser distinto de como es.

En cualquier caso, a pesar de la consciencia, a pesar de que el devenir de los días no es indiferente, sino que alerta y aviva los sentidos, no encontraremos en los poemas rebeldía, ni siquiera impotencia; mucho menos desesperación o inconformismo. La serena contemplación es la actitud que se impone, como si ya se hubiera pasado de antemano por ese intento de rebelión y se supiera que es inútil, algo así como presentarse en el campo de batalla portando en la mano el pliego con las capitulaciones de rendición. No desgastarse vitalmente en un intento que se sabe vano parece la intención de quien nos habla.

(Continúa en la página 54)

[Portada](#)

[Índice](#)

[Página anterior](#)

[Página siguiente](#)

Eugenio MAQUEDA CUENCA

Como es habitual en la poesía actual, el autor nos ofrece en los poemas una voz íntima, una concepción del mundo que tiene su raíz en un profundo individualismo de raíz romántica e idealista, y que todavía está presente entre nosotros, aunque hay que distinguir entre la individualidad que se proyecta en un sentido histórico-social, y la que vuelve sobre sí misma, de manera más cercana al narcisismo. El poeta se siente solo y no comparte su preocupación con los demás, se ve distinto. El contemplar la propia imagen dificulta estrechar los lazos con los demás.

También este libro, de una calidad incuestionable, se caracteriza por ser la manifestación de un adiós, la despedida de una edad, de un tiempo: la juventud. El saberse cercano a la madurez permite el comienzo de una mirada retrospectiva como si se fuera otro, con más objetividad y desapasionamiento. El recuerdo empieza a ocupar en la vida tanto espacio o más que el presente, de ahí su utilización como material básico en el proceso creativo. Así sucede en el poema titulado “Vemos el mar entre las noches cálidas”. En él, desde un presente ficcionalizado, se recuerda el pasado, no real, sino ficticio asimismo. Esto tiene una sencilla explicación, que nos viene ofrecida por la propia voz en la tercera estrofa: “Pero aquella sombra, / aquellos años, / aquellas estaciones de lluvia o de excesivo sol / no son sino metáforas gastadas, ilustres referentes / iguales a su estéril y asiduo correlato”. El empleo de la palabra *correlato* nos remite sin duda a la técnica con la que se ha construido el poema (y buena parte de los que aparecen en el libro): la llamada por T. S. Eliot *correlato objetivo*. El autor angloamericano, en un ensayo titulado *Hamlet*, defendió que la única manera de expresar la emoción en el arte era encontrando un correlato objetivo, que podía consistir en un conjunto de objetos, una situación o una sucesión de acontecimientos que, dentro del poema, fuera capaz de formular la emoción. Estos referentes, aparentemente externos a la idea originaria, tendrían la función, una vez incluidos en el poema, de crear la emoción, el efecto que el poeta persigue, la idea que quiere transmitir.

En este poema, se da entrada a la descripción de un paisaje marítimo, de unos objetos relacionados con él, de su entorno de luz (de falta de luz, pues es de noche): hogueras amarillas, la brisa derramada entre las barcas, las redes rotas, el rumor olvidado de los mástiles y las rocas medio hundidas. Estos elementos son los que nos transmiten la sensación de decadencia, de derrota,

(Continúa en la página 55)

[Portada](#)

[Índice](#)

[Página anterior](#)

[Página siguiente](#)

Eugenio MAQUEDA CUENCA

con la que se recuerda un momento que sólo tiene presencia en el primer verso del poema. Como escribió Bousño en su *Teoría de la expresión poética*, lo importante es la emoción del poeta a través del símbolo temático: el poeta busca un soporte objetivo, con el suficiente distanciamiento, para mostrar su subjetividad. El distanciamiento, en este poema, se hace patente de manera especial por la reflexión metaliteraria que supone hablar de “metáforas gastadas”, de “correlato”, de “pronunciar aquellos nombres / que alguna vez significaron algo”.

El símbolo se separa del concepto, y la reflexión posterior, del símbolo. Esa reflexión supone asimismo un cambio en el tono del poema, un paréntesis en la tonalidad que también viene marcado con este signo ortográfico en el texto: “(Estoy hablando de un tiempo que siempre es anterior / que siempre será antiguo. / Aunque los labios aún intenten pronunciar aquellos nombres / que alguna vez significaron algo)”. Tras esto, el poema retoma el tono inicial, a pesar de que se nos ha trasladado al presente; un presente también presidido por la descripción de un entorno físico, imaginado, pues aún es de noche y no puede verse nada. Precisamente la noche es protagonista en este libro, quizás porque “el silencio, a esta hora, nos salva de otras voces / de las graves llamadas del día”, como se nos dice en el poema “Una ventana en la noche”. La noche que ayuda a la mejor reflexión, más propicia al recuerdo, según nos dice la voz poemática: “De noche todo vuelve a recogerse en la mirada. / De noche cobra el tiempo recodos infinitos”. De la noche a la reflexión, de la reflexión al autoconocimiento, de ese conocimiento al intento de comprensión del mundo, y todo este proceso realizado en el poema: así es cómo se explica el protagonismo del *yo*, sólo como elemento desde el que se parte para conocer y explicar el mundo.

A la vez, y es uno de los atractivos del poema, se deja patente la dificultad de identificar la realidad y separarla de la perspectiva que se tiene sobre la misma. Hay una clara conciencia de que siempre se mira la vida de una forma condicionada y parcial. Si el poema es un intento de conocimiento completo del mundo, ese intento es vano, pues no se consigue el objetivo. El pasado y el presente se funden. El pasado es una sombra, un lugar que hace una “aceptación humilde” de su destino de olvido, esas “ruinas olvidadas de los días”. El poema termina con una afirmación contundente: “El mar, mientras tanto, es el mismo. / Todo ha sucedido menos el agua”. Por una parte, se nos

(Continúa en la página 56)

[Portada](#)

[Índice](#)

[Página anterior](#)

[Página siguiente](#)

Eugenio MAQUEDA CUENCA

dice que el mar permanece, mientras que la vida ha transcurrido y sí que ha cambiado. En realidad, es como si nada hubiera ocurrido, el agua permanece igual, porque no ha pasado nada. Todo este contenido es expresado a través de versos, en general, de arte mayor que, por un lado, apoyan con su extensión la engañosa narratividad del poema y, por otro, ayudan a que el tono solemne sea más patente. El ritmo está marcado por las numerosas estructuras simétricas que conforman el poema, sobre todo en la primera parte del mismo.

El último verso resume el mensaje de todo el poema, por lo que los treinta y cinco versos anteriores son, como diría Gil de Biedma, pura poesía. Todo un edificio construido al servicio de una idea objetivada. Dicha objetivación consiste en la construcción de un modo de realidad que es, según Amado Alonso, como el resonador justo para una voz. De entre todos los posibles materiales, el poeta elige aquellos que más acertadamente pueden transmitir el sentimiento, la idea. Y debemos indicar que esta técnica de creación es más aún evidente en otros poemas del libro.

López Bretones parece haber cumplido en el segundo de los poemas que se ofrecen, “No soy valeroso”, el sueño del que hablaba Baudelaire en sus *Petits poèmes en prose*: escribir poesía musical sin rima, flexible para adaptarse a los movimientos líricos del alma, las ondulaciones de la ensoñación y los sobresaltos de la conciencia, es decir, lo que W. Kayser llamaría una forma atectónica, aunque consideramos que lo es sólo en apariencia. *El lugar de un extraño* intercala poemas en verso y poemas en prosa. En ningún caso estamos hablando de prosa poética. La confusión terminológica puede darse, sobre todo, si nos encontramos con autores como Juan Ramón Jiménez, que escribió poemas en prosa y también excelente prosa poética, aunque desde nuestro punto de vista la diferencia entre ambos tipos de textos juanramonianos es evidente. No lo es tanto en el caso, por ejemplo, de José Ángel Valente o de César Vallejo, de ahí que se haya hablado de poemas en prosa puros, discursivos o integrados. Al hablar de *poema en prosa* nos estamos refiriendo a una composición concreta, mientras que con *prosa poética* remitimos a un estilo. En cualquier caso, si J. Cohen y G. Genette no lograron hacer una distinción válida absoluta, no es nuestra intención realizarla ahora.

Si nos centramos en el poema que estamos tratando, tampoco hay duda

(Continúa en la página 57)

Eugenio MAQUEDA CUENCA

posible. Se trata de un poema en prosa utilizado a la manera de Rimbaud, esto es, para explicar el universo del *yo* con mayor libertad y tratar el tema de la vida. El estar vivo, nuestro paso por la tierra, es siempre para López Bretones algo marcado por el azar, un caminar sin avance. El comienzo del poema es muy significativo: nada le reclama y, a lo lejos, el horizonte también es sombra. Si la postmodernidad es la época en que se muestra el desencanto, si es la época del fin de las utopías, un momento en el que el futuro pierde importancia, este poema es una estupenda prueba de ello. Encontramos aquí la representación de un sujeto desorientado, que ha perdido (o nunca ha tenido) las referencias vitales necesarias. De ahí que el poema esté, en este caso, formalmente abierto y que no sea simplemente una exaltación de la propia personalidad, sino el medio a través del cual se problematiza la existencia y el contexto en que ésta se produce. De igual manera lo representan otros poetas como Vicente Gallego cuando dice “tan sólo quien se busca en el camino / y al encontrarse al fin está desnudo” o de forma más contundente: “Pues el destino humano se parece / a un pozo que, cegado / fluye y muere debajo de la tierra: / para el curso sin meta de esa agua / poco importa que llueva o que no llueva”. Para López Bretones, un horizonte que sólo es sombra; para Gallego, un curso sin meta. Semejantes planteamientos podemos encontrar en otros ilustres contemporáneos como el Carlos Marzal de *Metales pesados* o en la poesía de Benítez Reyes. La diferencia que encontramos en el planteamiento del poeta almeriense en el poema que estamos comentando es que se nos ofrece la contradicción entre la falta de interés por llegar al horizonte y los pasos irremediables que lo conducen hacia allí. En este sentido es fácil que, como lectores, nos identifiquemos con la voz que nos habla, incluso con el tono, y no sólo de este poema, sino de la mayoría de los que forman el libro.

Las imágenes ofrecidas por López Bretones para mostrar las sensaciones de las que se nos habla son especialmente oportunas, a nuestro entender. Por ejemplo, cuando nos dice que vivir es caminar “sobre un lago helado, a punto de quebrarse”. Además de esa fragilidad que caracteriza a la vida, se es consciente de que la palabra con la que se vive es prestada, por lo que no hay posibilidad de reacción; no hay nada nuevo en las sensaciones, en los miedos, pues todo ha sucedido antes repetidamente, y seguirá ocurriendo después de nosotros. La toma de conciencia de que la mirada con que buscamos el mundo

(Continúa en la página 58)

[Portada](#)

[Índice](#)

[Página anterior](#)

[Página siguiente](#)

Eugenio MAQUEDA CUENCA

no es nuestra, pues está determinada culturalmente; de que el lenguaje no nos acerca a la realidad, sino a algo que pueda parecerse, están presentes y caracterizan la voz poemática postmoderna. La falta de referentes vitales se manifiesta claramente cuando dice: “Y el cielo tampoco conoce”, de allí no viene ninguna respuesta. En él sólo se suceden los días y las noches. No hay nada trascendente que nos ayude a comprender mejor qué somos y qué hacemos en el mundo. En este sentido, la obra literaria se convierte en el intento de reconstruir la propia personalidad, de comprensión de la vida, como diría Auden, comprensión de lo general desde lo particular. A pesar de la falta de estos referentes nos encontramos con la afirmación: “Sin embargo, ya lo he dicho, lentamente camino”. El no saber hacia dónde, la fragilidad del suelo no le detienen, incluso aunque el avance no sea tal, o sea hacia la nada. Ese pasado que determina el futuro y la personalidad, el intentar *ser*, cuando sólo se nos deja *estar*, quedan recogidos en la interrogación siguiente, “¿he de explicar con qué peso?”; interrogación que supone a nuestro parecer el punto de mayor intensidad del poema. Ese peso es la conciencia histórica. El pasado es la tradición, mientras que el futuro es el horizonte de la espera en sentido kantiano. El poema se convierte en exploración ontológica, pues no hay forma más adecuada de acercarse y explicar los problemas del ser, de la existencia, que la poética.

Sin embargo, “el presente también es silencioso”. Si el presente guarda silencio, es porque no llegan las voces del pasado. La voz poemática nos indica con lucidez que esa tradición, esas palabras prestadas no sirven, pero no hay una sustitución en el presente, de ahí que diga: “Un pasado, que ni siquiera viví, me conduce”. Es consciente de que es arrastrado contra su voluntad, pero no se opone. Y esto es lo que se reconoce en el poema de principio (en el título) a fin: no es valeroso. Y no lo es porque, una vez que se ha descubierto todo lo que hemos comentado con anterioridad, la falta de referentes originales, es necesario crear otros, inventar el mundo y dejar de describirlo o, por decirlo en términos más a la moda, hay que reescribir la historia, crear un nuevo lenguaje y, por lo tanto, una nueva persona. La falta de valor implica que no se está dispuesto a dar ese salto, aunque no sabemos los motivos: falta de fuerzas, pereza, o simplemente no creer que esto sea posible o que realmente sirva de algo. Por lo tanto, el utilizar la prosa es la única rebeldía que se permite.

(Continúa en la página 59)

[Portada](#)

[Índice](#)

[Página anterior](#)

[Página siguiente](#)

Eugenio MAQUEDA CUENCA

El tercer poema nos muestra cómo las relaciones semióticas que se dan en la experiencia cotidiana, el propio pensamiento, pueden trascenderse y convertirse en excelente material poético. Aunque ya lo hemos hecho con anterioridad, al interpretar este poema vamos a referirnos a las fuentes ideológicas fácilmente rastreables en el poema, que de forma intencionada o no, se dejan entrever en él. Sólo el primer verso, “el caos organiza nuestras vidas”, daría para ocupar todas las páginas de que disponemos para comentar los tres poemas. Obviamente, no se trata de una idea que aparezca en literatura por primera vez. Según Hesíodo, de Caos nacen la Tierra y Eros. También es un ilustre precedente Milton, que en el libro II de *El paraíso perdido*, incluye unos versos en los que se nos dice que el Caos es ascendiente de la Naturaleza, es decir, su origen. Según G. Steiner, en la cosmogonía neoplatónica, el Caos es macho y es incognoscible. La creación se realiza desde el caos, que mitológicamente se relaciona con lo oscuro, lo demótico. Es fácil comprobar que Gil de Biedma tiene razón al decir que en la poesía moderna, con un solo verso se puede traer al presente toda una tradición o, lo que es lo mismo, toda la tradición queda resumida en un solo verso que es capaz de evocar su origen, la formación, el pensamiento y la cultura que le preceden. Lo que en otro tiempo fue material de amplios tratados y extensas composiciones, el poeta actual lo puede traer a nosotros en un endecasílabo. Es la ventaja de la literatura moderna y también su limitación: ahora es más fácil remitir a un conocimiento anterior, pero a la vez más difícil superarlo a través de la originalidad, que muchas veces se ha buscado desde un punto de vista formal. Si la poesía intenta comprender el caos desde el que parte la existencia, es lógico que a veces adopte también una forma caótica. Pero lo normal es que suceda como en este caso, y es que el orden intente ponerlo el poema, un orden surgiendo de un sistema dinámico complejo. Además, el poema responde, a la vez que se interroga, a las constantes preocupaciones del hombre, como en este caso lo hace al problema ontológico: “Saber que somos eso: / sucesión y retorno ininterrumpidos / hacia un punto cualquiera del azar”. De nuevo es inevitable hacer referencia a la filiación filosófica de esta idea, esgrimida desde la antigua Grecia al Schopenhauer de *El mundo como voluntad y representación*, pero nosotros encontramos la idea más cercana a Nietzsche. El eterno retorno es para Nietzsche uno de los pilares para analizar el ser. El tiempo pierde su linealidad, aunque en el fondo, lo que se esconde

(Continúa en la página 60)

[Portada](#)

[Índice](#)

[Página anterior](#)

[Página siguiente](#)

Eugenio MAQUEDA CUENCA

detrás de esta idea es el nihilismo, que caracteriza la obra de López Bretones, especialmente en su último libro *Ayer & Mañana*. También debemos destacar la palabra *azar*, que junto a *caos* del primer verso y *fortuito* del último conforman el entramado léxico-semántico que cohesiona el texto y lo dirige hacia su sentido último: el caos, el azar y las casualidades son la base de nuestra vida.

Cómo no detenernos en los siguientes versos de tono sentencioso, serenamente dolidos: “Aquí, donde habito, / un hombre vale lo que valen sus mentiras”. Rotunda afirmación con la que se define el mundo que nos rodea. La contundencia de este verso viene favorecida por la isocronía entre frase-sonido y frase, método que también utiliza en la siguiente estrofa. De nuevo toda una formulación filosófica resumida en un solo verso. La descripción del mundo en que vivimos, donde las cosas no son lo que son, sino lo que parecen; donde todo es mentira, por lo que son valoradas las buenas mentiras, las falsas construcciones de la realidad, lo que Benjamín llamaba “estatización de la realidad”. La mentira hace al hombre, porque nuestro entorno postmoderno está compuesto por contenidos que han sido sustituidos por imágenes, o lo que Jameson ha llamado la cultura de la imagen y del simulacro.

En la siguiente estrofa el paralelismo y la anáfora cobran protagonismo, y compensan la tendencia prosaica de los versos más extensos, mientras el tono sigue siendo sentencioso. Es interesante la forma en que consigue poner en su boca las ideas de otros, diciendo que habla con la voz de sus semejantes, y lográndolo con dos versos de dieciocho sílabas, de gran sobriedad, a pesar de la metáfora pura que gobierna el segundo de ellos: “llamo ley a la estrecha franja de luz que golpea los días”. También es efectivo, en los dos versos siguientes, el uso de la misma palabra, *creo*, con significados distintos: el primero como *parecer* y el segundo en su acepción de tener por cierto algo. Este distinto empleo crea sorpresa en el lector y lleva la atención hacia la forma tanto como al contenido, que en estos versos tampoco es superficial. Ese “creo vivir cuando me oigo” es como decir “hablo, luego vivo”, el “pienso, luego existo” de Descartes, filósofo que puso en duda todo lo que le habían enseñado, escéptico y lúcido como la voz que nos habla en el poema. Y no debemos pasar por alto la verdad “de ciertas deserciones”, puesto que nos remite así a la actitud más frecuente de la voz que nos habla: la desilusionada y, en este caso, la que es capaz de comprender que se pueda claudicar, que se

(Continúa en la página 61)

[Portada](#)

[Índice](#)

[Página anterior](#)

[Página siguiente](#)

Eugenio MAQUEDA CUENCA

pueda abandonar una guerra, pues se sabe que la derrota se va a producir se luche o no.

La tercera estrofa está formada por una interrogación que ocupa los cinco versos. Se trata sintácticamente de una sola oración, cuyo verbo principal es un infinitivo, *ver*. Lo que ve la voz que nos habla es de signo distinto, es decir, mezcla aspectos negativos y positivos de la realidad: la “meta en cada paso que se anda”, el sentimiento de que siempre estamos cercanos al final o simplemente que no hay ningún objetivo distinto del mero hecho de andar, se contrapone al “don en cada copa de agua que llevamos a los labios”; “el deseo oculto tras cada aspiración de aire”.

El final del poema, desde nuestro punto de vista muy bueno, hace referencia de nuevo al azar, desde una perspectiva muy semejante a la de la Física. Ese arbitrario soplo fortuito, delgado pliegue del viento que es capaz de tanta ferocidad, es lo que desde los estudios de E. Lorenz se llama *efecto mariposa*. Según la Física, el efecto mariposa es una de las características que tienen los sistemas que se consideran caóticos. El poema se cierra así como empezó, hablando del caos, de lo impredecible de la vida, de cómo el destino, que no existe, está por encima de nosotros. Y toda esta idea a través de tres estupendos versos donde confluyen metáfora, rima, hipérbole, paralelismo, antítesis, hipérbato y ritmo, al servicio de la idea. La ferocidad de un delgado soplo de viento es capaz de traer hasta nosotros muchos años de Física y no pocos siglos de Filosofía. No se puede pedir más.